

**TARAQQIYOT STRATEGIYASI DOIRASIDA TA'LIMNI
MODERNIZATSIYA QILISH ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARIDA MANTIQUIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH**

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

O'zMPU Tarix kafedrası dotsenti, tarix fanlari falsafa doktori

Obidova Dilshoda Ruhiddin qizi

O'zMPU "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim)" yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Matematik masalalar va hayotiy topshiriqlardan foydalanishning ahamiyati, o'quvchilarning intellektual rivojlanishi va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, mantiqiy fikrlash, matematik masalalar, tafakkur, pedagogik metodlar

Abstract. This article analyzes the development of logical thinking in primary school students. It discusses the importance of using mathematical problems and real-life tasks, as well as methods for developing students' intellectual growth and independent thinking skills.

Keywords: primary education, logical thinking, mathematical problems, reasoning, pedagogical methods

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития логического мышления у учащихся начальных классов. Анализируется значение использования математических задач и жизненных примеров, а также методы формирования интеллектуального развития и навыков самостоятельного мышления у детей.

Ключевые слова: начальное образование, логическое мышление, математические задачи, мышление, педагогические методы

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" ta'kidlanishicha, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, yosh avlodni intellektual va ma'naviy rivojlantirish hamda innovatsion

pedagogik usullarni joriy etish ustuvor vazifalardan biridir (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2022).

Mamlakatimiz 2017—2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi doirasida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun va 4 mingdan ziyod Prezident qarorlari qabul qilindi. Ushbu islohotlar inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining hisobdorligi va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2026).

Asosiy qism. Yosh avlodni yangi O'zbekistonning kelajagini ta'min etuvchi komil inson sifatida tarbiyalash bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Hozirgi paytda yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, o'quvchi va talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimi va ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlikni ta'minlash, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini kafolatlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Maktablarda boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalashdir. Bu jarayonda ularga nafaqat matematik bilimlar beriladi, balki o'rganilayotgan bilimlarni asosli va puxta bo'lishini ta'minlash, ularni amalda qo'llay olish ko'nikma va malakalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, matematika darslarida o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish hamda olingan bilimlarni kelgusida ongli hayotiy faoliyatda muvaffaqiyatli qo'llash uchun zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirish boshlang'ich matematika ta'limining asosiy vazifalariga kiradi.

O'quv jarayonida matematik masalalar, jumladan hayotiy mazmunli va o'quvchilarning tajribasiga asoslangan masalalarni yechish usullari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu usullar ta'lim mazmuni va o'rganilayotgan tushunchalar mohiyatini ochib berishda, o'quvchilarning amaliy faoliyati bilan bog'lab o'qitishda qo'llaniladi. Shu tarzda ishlab chiqilgan metodlar o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'limda matematika o'qitishning yana bir maqsadi — o'quvchilarning intellektual tafakkurini shakllantirish, qobiliyat va qiziqishlarini rivojlantirishdir. Arifmetik amallar tushunchasini yetkazish va hisoblash usullarini amaliyotga tatbiq etish o'quvchilarda boshlang'ich matematika asosiy

tushunchalarini shakllantirish va ularni mustahkam qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi.

Shu sababli boshlang'ich sinflarda matematika darslarida:

- 1 Arifmetik amallar va tushunchalar mohiyatini ochish;
 - 2 Hayotiy mazmunli mashq va misollardan foydalanish;
 - 3 Mantiqiy bog'langan tushunchalar, ta'riflar, qoidalar va xulosalarni shakllantirish;
 - 4 O'quvchilarning matematik qobiliyatini rivojlantirish;
- ularning barchasi mantiqiy fikrlash va mustaqil tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari maktabga kirishlarida avvalgi yutuqlari va bilimlarini olib keladilar, bu esa ularning yangi materialni o'zlashtirishdagi muvaffaqiyatini bevosita belgilaydi. Ilg'or o'quvchilar avvalgi bilimlari va qobiliyatlariga tayangan holda yanada tezroq va samarali o'rganadilar, kamroq ilg'or o'quvchilar esa ko'proq qo'llab-quvvatlashga muhtoj bo'ladi.

Shu bois, boshlang'ich sinflarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda o'qituvchi faqat yangi materialni o'rgatibgina qolmasdan, har bir o'quvchining oldingi yutuqlari va bilimlarini hisobga olib, ularning qobiliyatlarini rivojlantirishga intilishi zarur. Bu yondashuv motivatsiya va o'rganishga ochiqlikni oshirish, shuningdek, o'quvchilarni amaliy fikrlash va masalalarni yechish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Mantiqiy fikrlashning rivojlanish xususiyatlari Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashi ularning tafakkur jarayonida, xususan taqqoslash, umumlashtirish va tasniflash kabi aqliy amallarni bajarishida namoyon bo'ladi. Ushbu yosh davrida o'quvchilar fikrlashi maktabgacha yoshdagi bolalarga nisbatan ancha rivojlangan bo'lib, ular asta-sekin o'z fikrlarini boshqarish va maqsadga yo'naltirishni o'rganadilar.

Ta'lim jarayoni davomida o'quvchilarning fikrlashi yanada ongli, rejalashtirilgan va tizimli tus oladi. Ayniqsa, bu davrda so'z-mantiqiy fikrlash shakllanib, o'quvchilar umumiy tushunchalar asosida xulosa chiqarishga o'rganadilar. Dastlab ular ko'proq tashqi belgilar asosida fikr yuritisa, keyinchalik muhim va asosiy belgilarni ajrata olish qobiliyati rivojlanadi.

Shu sababli boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarda tushunchalarni bosqichma-bosqich shakllantirish, mantiqiy masalalar va nostandart

topshiriqlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bu esa o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim yo'nalishlaridan biridir. Matematik tushunchalarni o'rgatishda hayotiy mazmunli masalalardan foydalanish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda ularni mustaqil fikrlashga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu orqali o'quvchilarda nafaqat bilim, balki amaliy ko'nikmalar ham shakllanadi. Natijada esa ular kelgusida murakkab vazifalarni hal qila oladigan, mantiqan fikrlovchi shaxslar sifatida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1.Hattie, J. A. C. (2009). Visible learning: A synthesis of meta-analyses relating to achievement. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203887332>

2.Khudoynazarov, E. M. (n.d.). Boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning ahamiyati. In Yosh olimlar: Innovative Academy ilmiy-amaliy konferensiyasi. Mamun Universiteti. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8369048> | <https://in-academy.uz/index.php/yo>

3.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2019, 29 aprel). O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida [Farmon PF-5712]. Toshkent, O'zbekiston. <https://exuz.uz>

4.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022, 28 yanvar). 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida [Farmon PF-60]. Kuchga kirish sanasi: 29.01.2022. Toshkent, O'zbekiston. <https://exuz.uz>

